

Convención Internacional Científica y Tecnológica de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz

Título del trabajo: El uso de las redes sociales digitales en la modalidad de educación a distancia, una propuesta para la asignatura Teoría de la Comunicación de segundo año de la carrera Periodismo en la Universidad de Camagüey.

Nombre (s) y apellidos del autor (a):

Legna María Caballero Pérez, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz;

Dirección postal de la institución: Carretera Circunvalación Norte, Km 5, C.P: 74650.

Teléfonos: +5354765452; 32 202479

Email: legnamcaballero99@gmail.com

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Temática: El empleo de las TIC como soporte de los procesos educacionales

Resumen

El contexto de la Pandemia de la Covid 19 ha acelerado el auge de las TIC en la educación a distancia y en especial, la utilización de las redes sociales, no solo como formas de interacción entre profesor-estudiante, sino también como verdaderas plataformas para la búsqueda y gestión del conocimiento. La asignatura Teoría de la Comunicación, impartida a estudiantes de segundo año del Curso Regular Diurno de Periodismo, en la Universidad de Camagüey, aprovecha las ventajas de las redes sociales digitales para la formación educativa del periodista. La propuesta parte de la necesidad de lograr la interdisciplinariedad mediante el uso de estas plataformas en las clases de Teoría de la Comunicación, pues los estudiantes comprenden de una forma más directa los fenómenos comunicativos actuales y adquieren nuevas habilidades y herramientas para el estudio y la aprehensión de contenidos. Asimismo aplican conocimientos de otras materias como Periodismo en radio y Televisión e Introducción a la Comunicación Hipermedia a través de la producción de materiales periodísticos y la gestión de medios digitales. Se seleccionan para la investigación aquellas redes sociales con mayores potencialidades para esa tarea: *Facebook*, *WhatsApp* (servicio de mensajería), *Telegram*, *Linkedin*, *iVoox*, *Twitter*, *Instagram*, *Anchor*, *Youtube* y se expondrán las particularidades de cada una que pueden favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Teoría de la Comunicación.

Palabras claves: ***Teoría de la comunicación; redes sociales; nuevas tecnologías; educación a distancia.***